

Aripov Azizbek

Azizbekanvar014@gmail.com

Bukhara Institute of Engineering and technology

Bukhara, Uzbekistan

Ghanieva Shahlo

Shahlomedical@gmail.com

Bukhara Medical Institute Bukhara, Uzbekistan

Nurillayeva Azada

Nurillayevaschool@gmail.com

Bukhara State Pedagogical Institute Bukhara, Uzbekistan

ANNOTATION The article focuses on the development of our new Uzbekistan information on priority tasks is given. Also of all areas development is dependent on education and new youth who are future founders In accordance with the requirements of the purpose of Uzbekistan to build the third Renaissance upbringing is scientifically covered.

Keywords: New Uzbekistan, Renaissance, priority, education, upbringing, Development, Law.

Justice is the basis of the state and the motto of the leaders. (Amir Temur)

DUNYODA YAGONASAN YANGI O‘ZBEKISTONIM

Oripov Azizbek

Azizbekanvar014@gmail.com

Buxoro Muhandislik-texnologiya instituti

Buxoro, O‘zbekiston

G‘aniyeva Shahlo

Shahlomedical@gmail.com

Buxoro tibbiyot instituti

Buxoro, O'zbekiston

Nurillayeva Ozoda

Nurillayevaschool@gmail.com

Buxoro Davlat Pedagogika instituti

Buxoro, O'zbekiston

ANNOTASIYA Maqolada Yangi O'zbekistonimizning rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalar haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, barcha sohalarning rivojlanishi ta'limga bog'liqligi va kelajak bunyodkorlari bo'lmish yoshlarni Yangi O'zbekistonning uchinchi uyg'onish davrini qurish maqsadi talablariga mos tarbiyalash ilmiy jihatdan yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, renessans, ustuvor vazifa, ta'lim, tarbiya, rivojlanish, qonun.

Adolat – davlatning asosi va rahbarlar shioridir. (Amir Temur)

Avvalo shuni aytish kerakki o'z yurtida ozod va erkin adolatli jamiyat barpo etishdek ulkan maqsadni o'z oldiga qo'ygan har qanday xalq, millat og'ir mashaqqatli va murakkab taraqqiyot yo'lini bosib o'tadi. Kelajakka katta umid va ishonch bilan qarab hamisha sabr-matnat bilan yashagan o'zbek xalqi ham 1991-yil 31-avgustda muqaddas orzusiga erishdi. Jonajon vatanimiz o'z davlat mustaqillikini qo'lga kiritdi (Shavkat Mirziyoev).

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng qisqa muddatda O'zbekiston Konstitutsiyasiga bayrog'iga gerbiga va madhiyasiga ega bo'ldi. Konstitutsiyada asosiy qonunlar ishlab chiqildi. Davlat hokimiyatining uchta mustaqil tarmog'i- qonun chiqaruvchi ijro etuvchi va sud hokimiyatlari qaror topdi. O'zbekiston Respublikasining suverenititi va davlat mustaqilligini, sarhadlarimiz daxlsizligini, xalqimizning tinch osoyishda hayoti hamda milliy manfaatlarimizni

ishonchli himoya qilishga qodir bo'lgan qurolli kuchlar tashkil etildi. Milliy valutamizga ega bo'ldik.

2016 yil Prezidentimiz Shavkat Miramonovich Mirziyoev saylanganliklaridan so'ng xalq dardini eshtish uchun "Xalq qabulxonalari" tashkil etildi, qo'shni davlatlar bilan aloqalar qayta tiklandi, 2017-2021 yillar davomida Yangi O'zbekistonni rivojlantirish uchun "Harakatlar strategiyasi", "Besh tashabus" dasturlari qabul qilindi. O'zbekiston zaminida ikki buyuk uyg'onish davri bo'lib, birinchisi IX-XII asrlarda, ikkinchisi XIV-XV asrlarda yashagan buyuk allomalarimiz dunyo ilmining rivojlanishiga o'zlarining hissalarini qo'shganlar. Hozirgi kunda mamlakatimizda yana bir muhim uyg'onish jarayoni kechmoqda, maqsadimiz Yangi O'zbekistonda uchinchi Renessans vakillarini tarbiyalash bo'lib, bunda barcha shart-sharoitlar davlatimiz tomonidan yaratilgan.

"Yangi O'zbekiston – demokratiya inson huquq va erkinliklari borasida umum-e'tirof etilgan norma va prinsiplarga qat'iy amal qilgan holda jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoillari asosida rivojlanadigan pirovard maqsad xalqimiz uchun erkin obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo'lgan davlatdir"- deb, Prezidentimiz bu gaplari bilan yangi O'zbekistonni barpo etish bu shunchaki xohish istak emas balki bu bizning oldimizga qo'ygan maqsad deb ta'kidlaydilar. Yangi O'zbekistonni barpo etishda quyidagi ustuvor vazifalarni barpo etishimiz zarur.

Birinchi ustuvor vazifa: bugungi kunda xalq farovonligini odamlarning hayot darajasini har tomonlama oshirish kerak. Yangi ish o'rinlari daromat manbalarini yaratish, kambag'allikni qisqartirish, qishloq va shagharlarni obod qilish, iqtisodiy strategiyamizning eng muhim yo'nalishlaridan hisoblanadi. Yurtimizda ijtimoiy muammolarni hal etish bo'icha mutlaqo yangi va o'ziga xos tizimlar yaratildi. Bunga misol tariqasida Temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarini keltirsak bo'ladi. Bunda asosan muammolarga oid ma'lum ko'rsatkichlar emas, balki yordamga muhtoj oila va fuqarolarga ko'maklashish ularning bo'sh vaqtlarini ish bilan ta'minlash ham ko'zda tutilgan.

Ikkinchi ustuvor vazifa: iqtisodiy o'sish nuqtasini aniqlash va ularga alohida e'tibor ko'rsatish kerak, shu bilan birgalikda Yangi O'zbekistonning iqtisodiyotini raqobatbardoshlig'ini oshirish ham muhim o'rin egallaydi.

Uchinchi ustuvor vazifa: tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash yangi ish o'rinlarini yaratish Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich o'z nutqlarining birida "Barchamiz bir haqiqatni chuqur anglab olishimiz kerak tadbirkor faoliyatini qo'llab quvvatlash xalqimiz farovonligini oshirishning eng samarali yo'li Yangi O'zbekiston barpo etishning barobar maqsadidir"- deb takidlaganlari ayni haqiqat.

To'rtinchi ustuvor vazifa: mamlakatimiz qishloq xo'jaligi bo'yicha ulkan salohiyatga qadimiy tarjibaga qishloq xo'jaligini takomillashtirish ya'ni yuksaltirishga qaratilgan.

Beshinchi ustuvor vazifa: bunda asosan tibbiyot sohasiga katta e'tibor qaratilib kelinmoqda. Tibbiyotning birlamchi bo'g'inini kuchaytirish ayniqsa qishloq va mahallalarga tibbiy xizmatni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish choralari ko'rilmog'da. Mamlakatimizda xususiy tibbiy klinikalar ochishga keng imkoniyatlar yaratib berildi. Aholini tibbiy malakasini oshirish odamlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini rivojlantirish tamoillarini keng targ'ib etish nafaqat tibbiyot sohasi balki butun jamiyatimiz oldidagi dolzarb vazifadir.

Oltinchi ustuvor vazifa: keyingi yillarda madaniy gumanitar yo'nalishlarni rivojlantirilayotgani hammamizga ayon bunda har bir insonni kitobga kino, raqs, tasviriy san'atga sohalariga qiziqtirypdilar va ularni rivojlantiryapdilar. Qadimiy bobo-kalonlarimizni hayotlarni o'rganishga chorlayapdilar.

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohaları chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida to'liqlanib so'zlamalikning iloji yo'q. Amalga oshirilayotgan islohotlarning, avvalo, maktabgacha ta'lim va tarbiya sohasidan boshlanishi globallasuv jarayonida bolalar tarbiyasida eng asosiy bo'g'in hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ahamiyati beqiyosligini nazarda tutadi. Shuningdek, bugun yirik shaharlarimizdan

tortib, chekka tumanlar, qishloq va ovullarimizda yangi-yangi zamonaviy bog'chalar barpo etilyapti. Qisqa vaqt, ya'ni to'rt yil ichida respublikamizda bog'chalar soni 3 barobar oshib, bog'cha yoshidagi bolalarni qamrab olish darajasi 28 foizdan 54 foizga yetgani ana shunday amaliy harakatlarimiz natijasidir. Shuningdek, o'rta ta'lim maktablari, oliy ta'lim muassasalariga ham e'tibor qaralib, barcha sharoitlar yaratilgan. Olgan bilimimizdan xulosa qilsak, tarixda bizning Prezidentimizday adolatli jonkuyar rahbar bo'lmagan. Yangi O'zbekistonda olib borlayotgan siyosatni dunyo davlatlari tan olib, o'z davlatlarida jori etmoqda. Biz yoshlar Prezidentimiz olib borayotgan oqilona siyosat tarafdorimiz va kelajakda davlatimiz rivojiga o'z hissamizni qo'shishga va'da beramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga guljallangan yangi O'zbekistonning kengaytirilgan rivojlanish strategiyasi" 2022 yil 28 yanvar PF-60-son buyrug'i.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonda yosh rivojlanayotgan ta'lim-tarbiya va fan-intizomni rivojlantiruvchi chora-tadbirlar" gi 2020 yil noyabr 6 PF-6108 sonli buyrug'i.
3. Mirziyoyev G. M. Milliy taraqqiyotni aniqlash bilan davom ettirib, Yangboskichga Qirgiziston. - T.: O'zbekiston NMIU, 2017. - 592 B.
4. Mirziyoyev G. M. Buyuk kelajagimizni man va olijanobimiz narodimiz bilan birga kuramiz. - T.: O'zbekiston NMIU, 2019. - 484 B.
5. Ka rimov I. A. taraxiy umaysiz kelajak yuq. - T.: Vostok, 1998.